

HORISON

majalah sastra

**Abdul Hadi W.M.
Agus R. Sarjono
Hasan Al Banna**

Y. 43

Gusti Sakal

Kakilampitan

Cerpen Pilihan

Ulat dalam Sepatu

Gus Tf Sakai

PERTAMA melihatnya, saya merasa heran. Sepasang sepatu, butut, tergeletak di suatu sudut, pada sebuah ruangan, di Kantor Gubernur. Otak saya segera bertanya-tanya, sepatu siapakah? Saya akan melangkah mendekati sepatu itu ingin lebih tahu, tapi urung. Orang-orang tampak tidak peduli dan saya takut kalau tindakan saya dipandang aneh, saya pun kembali berdiri seperti tadi.

Saya rapikan baju dan mengalihkan pandang. Dua pintu dari lorong ini, seorang perempuan tampak sangat sibuk. Tak henti-henti membalik map atau entah buku lebar apa. Tak henti-henti menulis atau mengangkat telepon dari mejanya. Adakah telepon yang masuk, dan harus diangkat, tanpa berdering? Perempuan itulah yang sebetulnya pusat perhatian saya. Menunggu isyarat tangan atau semacam panggilan: Tanda saya telah dibolehkan untuk menghadap.

Saya buka kacamata, mengucek kelopak mata yang terasa capek. Adakah perempuan itu benar-benar telah menyampaikan surat saya kepada atasannya? Tidakkah ia hanya pura-pura saja, kemudian membiarkan saya menunggu, agar ia merasa penting? Atau, surat itu mungkin telah diserahkannya. Atasannyalah yang belum ada waktu. Demikian sibukkah pejabat yang harus saya temui? Begitu banyakkah pekerjaannya sehingga masih harus menunggu? Sudah lima hari. Kalau benar pejabat itu begitu sibuknya, sungguh kasihan.

Seraya berdesah, saya keluarkan lap tangan dari saku celana. Saya bersihkan kaca-

mata dengan rasa bersalah. Belakangan, entah kenapa, saya sering curiga. Berburuk sangka terhadap banyak kondisi yang tak sesuai dengan keinginan saya. Saya kenakan kembali kacamata. Saya simpan lap tangan di saku, dan tatapan saya kembali tertuju ke sana. Ke sepatu itu.

Dari sini, dari lorong atau koridor tempat saya berdiri, sepatu itu tampak jelas sekali. Ia berada di sebuah sudut. Tak jauh dari kaki lemari pada ruangan berikutnya di sebelah kiri. Saya tak bisa menduga ruangan itu ruangan apa, karena yang tertangkap oleh mata saya hanya sudut-sudut meja dan lemari itu tadi.

Keinginan untuk melihat lebih dekat kembali muncul. Namun setelah saya pikirkan lagi, selain takut akan dipandang aneh, tindakan itu juga tak ada gunanya. Untuk apa? Dan lagi, bisa saja sepatu itu milik pembersih atau perawat ruangan yang kini sedang membersihkan lantai entah di ruang mana, dan nanti tentu akan diambilnya kembali. Tapi itulah, ternyata tidak. Besoknya sepatu itu tetap ada. Begitu pula besoknya. Dan besoknya juga.

Sebetulnya saya tak yakin apakah saya memang perlu melakukan ini: datang ke Kantor Gubernur. Semuanya bukan keinginan saya dan saya juga ragu apakah pameran itu ada gunanya. Tapi dasar nasib, Pak Pos muncul tepat saat beberapa orang tengah berada di kedai saya. Karena tak biasa menerima surat, saya terbe-n-gong-bengong. Dik Syafrul yang kemudian membuka surat itu lalu membacanya.

"Ini surat undangan!" Syafrul berkata kaget dan menatap ke saya. "Abang diundang ke Jakarta! Memamerkan ukiran Abang!"

Saya tercengang. "Saya?"

"Ya, Abang!" Syafrul membalikkan tubuh dan katanya kepada orang-orang, "Bang Khairul diundang ke Jakarta! Bang Khairul diundang ke Jakarta!"

Orang-orang pun berkerumun. Surat itu lantas jadi rebutan sementara saya masih terpana. Diundang ke Jakarta? Memamerkan ukiran saya? Tanpa sadar saya memutar leher dan mengedarkan pandangan ke dalam kedai. Akar-akar kayu ini ... mustahil. Akar-akar kayu ini ... mereka sebut sebagai ukiran?

"Hebat kau, Rul!" kata Pak Makmun. "Orang Jakarta ternyata kenal sama kau!"

Bang Kadir menepuk-nepuk pundak saya. "Kau bakal kaya! Siapa sangka."

"Tak mungkin ... ," saya bergumam, "surat itu pasti salah alamat."

"Salah alamat kata kau? Nih, lihat!" Pak Makmun menyambar surat itu dari tangan lain dan menyodorkannya ke muka saya. "Kau baca. *Kepada Yth. Sdr Khairul Safar, seniman ukir.*"

Memang tak salah alamat. Tapi ... dari mana mereka tahu alamat saya? Nama saya? Ke Jakarta. Aduh, berapa ongkosnya? Sungguh mustahil. Dan lagi, seperti yang saya katakan, saya tak begitu yakin pameran itu ada gunanya. Bakal membuat saya kaya seperti kata Bang Kadir? Kaya. Apalah artinya kaya bagi orang yang tak memiliki siapa-siapa seperti saya.

Tapi itulah, tindakan saya mendinginkan undangan itu justru membuat orang-orang, para tetangga saya, menjadi tak tenang. Mereka ribut mempercakapkan ketololan saya sampai-sampai Pak Hasril --wartawan koran terbitan lokal tetangga kami juga-- menyempatkan diri datang ke kedai saya. Barulah saya ingat kalau Pak Hasril pernah menulis tentang kedai ukir saya (*kedai ukir!* saya merasa malu) di korannya. Dari tulisan itulah panitia pameran di Jakarta itu tahu tentang saya?

"Dik Khairul, yayasan seni yang mengundang Adik ini yayasan terkenal. Sebaiknya Adik datang," kata Pak Hasril ketika surat itu saya perlihatkan.

"Dengan apa saya berangkat? Saya tak punya uang."

"Surat ini ditembuskan ke Gubernur. Itu artinya orang di Jakarta mengharapkan Adik berangkat sepengetahuan Pemda. Kalau pihak Pemda atau Gubernur merestui, tentu pembiayaan keberangkatan akan mereka bantu."

"Jadi?"

"Adik harus ke sana. Ke Kantor Gubernur."

Saya ... ke Kantor Gubernur? Aduh, tak terbayangkan. Tapi *toh*, akhirnya, hal itu saya lakukan. Terutama setelah saya tak tahan didesak terus oleh tetangga, orang-orang yang sering dan senang duduk-duduk di kedai saya.

Di kantor gubernur, setelah ditanya ini-itu, setelah disuruh ke orang ini atau orang itu, akhirnya saya sampai ke meja ini: ke perempuan ini. Dan begitulah akhirnya saya menunggu. Untuk mengusir jenuh, saya layangkan pandang

ke mana-mana. Sampai kemudian sepatu itu tertangkap oleh mata saya.

Hari itu hari Senin. Saya kembali datang ke Kantor Gubernur, entah kali yang keberapa. Ada sedikit ketenangan, dan juga harapan, karena perempuan itu Sabtu kemarin menjanjikan bahwa hari ini kemungkinan besar saya akan bisa bertemu dengan atasannya.

Masih amat pagi, tapi perempuan itu telah berada di mejanya. Sungguh rajin, pikir saya. Bahkan sepagi ini tampak sangat sibuk. Akan saya ketuk pintu agar ia tahu. Tapi belum sempat hal itu saya lakukan, ia telah mengangkat wajah dan segera melihat saya. Saya tersenyum, mengangguk, mengucapkan selamat pagi tapi rupanya ia terburu-buru. Seraya melangkah ke ruangan atasannya, ia berkata, "Senin depan saja Bapak kemari. Pak Sek hari ini harus ke Jakarta dan seminggu lagi baru kembali."

Saya terpaku, beberapa saat. Ada rasa kecewa tapi segera merasa kasihan begitu sadar betapa sangat letihnya ia, sepagi ini, harus tergopoh-gopoh menyiapkan ini-itu untuk atasannya. Saya balikkan tubuh, melangkah, tapi tiba-tiba ingatan saya berkelebat ke sepatu itu. Saya palingkan wajah dan sepatu itu segera menyergap mata. Masih di sana ia. Tergeletak seperti kemarin-kemarin dan tak sedikit pun berubah.

Keinginan untuk lebih tahu akan sepatu itu, tiba-tiba saja, kembali melejit tak tertahan. Tak satu pun orang (o ya, bukankah setiap Senin pagi ada upacara?) dan kelengangan ini membuat saya mendadak jadi berani melangkah kaki ke ruangan itu.

Selangkah dari kaki lemari saya berhenti. Saya bungkukkan tubuh menyentuh sepatu itu, dan terkejut. Betapa tidak? Sepatu itu tak bergerak saat saya angkat, seolah bagai tertanam ke karpet. Telah berapa lamakah sepatu itu tergeletak di sini? Sampai lengket! Dan ketika saya berhasil mengangkatnya, saya lebih terkejut lagi. Ada ... ada ulat di dalamnya, begitu banyak.

Serta-merta, karena perasaan jijik, sepatu itu terlepas dari tangan saya. Beberapa ekor ulat tercampak ke karpet, menggeliat lalu melata meninggalkan bekas lendir yang basah terjelajela. Ulat apakah ini? Kelabu pendek bagai toga

busuk yang bengkak. Hanya ulat dari daerah berair dan lembab yang tampak seperti ini.

Lama saya tertegun. Saat derap sepatu terdengar memenuhi lorong (upacara rupanya telah usai), saya buru-buru berdiri. Saya menyisi ke dinding, memberi tempat bagi pegawai yang masuk. Saya tunggu kalau-kalau ada di antara mereka yang memperhatikannya. Tapi ternyata tak ada. Padahal sepatu itu kini tergeletak agak ke tengah dan ulat-ulatnya bahkan melata ke banyak arah.

Saya melangkah ke lorong dengan perasaan tak tentu. Sebelum berbelok turun ke lantai satu, walau ruangan itu tak lagi tampak, masih saya toleh-tolehkan kepala. Di dasar tangga saya bukaacamata. Minus mata saya mungkin telah bertambah, dan saya mengucek-uceknya sebelum memastikan diri meninggalkan gedung.

Saya telah melupakan ulat-ulat itu ketika Senin besoknya kembali datang ke Kantor Gubernur. Ada rasa enggan dalam diri saya, entah kenapa, tapi *toh* saya harus menepati janji.

Saya telah berada di puncak tangga, di lantai dua itu, ketika merasakan sesuatu yang lain. Saya berhenti sejenak, mengamati sekitar dan menyadari perubahan. Dinding lorong rupanya telah berganti warna, dari putih menjadi kelabu. Mereka telah memperbarui dan menukar catnya selama saya tak kemari?

Iseng, tanpa melihat, saya sentuh dinding terdekat. Tapi alangkah terkejutnya saya ketika yang teraba adalah sesuatu yang lembek dan basah. Refleks saya menarik tangan, menolehkan kepala dan ... astaga! Saya nyaris jatuh terguling ke bawah tangga *saking* kagetnya.

Dinding itu, warna kelabu itu, ternyata bukanlah cat. Tetapi ulat. Ulat-ulat itu, ulat dalam sepatu kemarin, merayap dan mendekam memenuhi dinding. Benarkah ulat-ulat itu ulat kemarin? Kenapa jadi begitu banyak? Ribuan. Atau mungkin berjuta-juta.

"Ada apa, Pak?" Seorang pegawai yang kebetulan lewat tiba-tiba bertanya.

"Dinding ... ulat-ulat ... ulat di dinding," saya berkata gugup sambil menunjuk-nunjuk. Pegawai itu, perempuan juga, menoleh ke dinding tapi kemudian menatap saya dengan sinis dan berlalu.

Kenapa? Apakah pegawai itu tak melihatnya? Saya semakin heran. Terbengong-

bengong. Saya bukaacamata. Mengucek mata. Saya kembalikanacamata ke tempatnya tapi ulat-ulat itu tetap jelas dan nyata. Mustahil. Mustahil kalau pegawai itu tak melihatnya.

Dengan tetap terbengong-bengong, saya sampai ke meja perempuan staf pejabat itu. Mungkin tak sepenuhnya saya mendengar ketika ia berkata, "Maaf, Pak. Pak Sek sebentar lagi harus ke Denpasar dan kembali ke Jakarta. Kirakira dua minggu atau sepuluh hari lagilah Bapak kemari."

Seperti tak berkepentingan dengan jawaban itu, saya membalikkan tubuh. Sesampai di luar barulah saya ingat sesuatu dan buru-buru kembali. "Tapi Bu," kata saya, "pameran itu dibuka sembilan hari lagi. Bila Bapak baru kembali dua minggu atau sepuluh hari lagi, maka"

"Bapak ini bagaimana?! Sudah saya katakan Pak Sek harus berangkat. Urusan penting!"

"Ya, ya" Saya teragap dan merasa malu ketika menyadari bahwa urusan pejabat itu tentu memang lebih penting dari sekadar undangan pameran saya. Seperti tadi, saya balikkan tubuh. Di lorong, hamparan kelabu itu semakin menyebar, menjalar ke lantai satu. Sekejap saya layangkan pandang ke ruangan itu, ke sepatu itu, dan saya merasa mual --juga pusing-- saat menyaksikan ratusan ulat menyembul-nyembul, berebutan keluar dari sepatu.

Bulan demi bulan lewat dan tahun berlalu. Saya senang batal ke pameran itu tapi para tetangga sering menggugah saya. Banyak yang mengatakan saya bodoh, tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa saya seorang yang tak mensyukuri nikmat.

Tak pernah lagi saya ke sana, ke Kantor Gubernur. Tapi bila kebetulan saya naik bus ke pusat kota membeli cat kayu atau kebutuhan lain semacamnya, saya tak bisa menahan diri untuk tidak melayangkan pandang ke gedung itu. Melalui jendela bus kota yang buram kacanya, kantor itu, hari demi hari, tampak semakin kelabu. Begitu kelabunya, sampai saya kadang tak bisa membedakan mana yang atap, mana yang dinding, mana jendela.

Kadang saya juga merasakan kalau orang-orang di bus juga memandang aneh ke gedung itu. Bila telah begitu, tanpa sadar,

gumam saya terlompat, "Ulatnya. Ulatnya semakin banyak."

Mereka yang mendengar omongan saya segera memalingkan muka, menatap tajam saya. Gugup, saya buka kacamata. "Maaf, maaf," kata saya. Semakin hari, minus saya semakin bertambah. Mungkin saya harus segera menukar lensa. Tapi itulah, sampai kini biayanya selalu belum ada. ***

Catatan: cerpen ini ditulis di Payakumbuh, 11 Oktober 1997, lalu dimuat dalam buku *Derabat: Cerpen Pilihan Kompas 1999* dan buku *Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta* (Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Ulasan Cerpen

Ulat dalam Sepatu: **Menggugat Perilaku Kuasa**

Tirto Suwondo

Membaca cerpen-cerpen Gus tidaklah jauh berbeda dengan membaca cerpen-cerpen lain karya pengarang (cerpenis) generasi 90-an. Di tengah suatu era atau zaman ketika hak asasi dan kebebasan manusia (rakyat) dengan sangat mudah diinjak dan disingkirkan (oleh kekuasaan), di dalam dada generasi pengarang ini, termasuk Gus, seolah ada gemuruh yang tertahan. Maksud hati hendak berteriak lantang menggugat perilaku yang cenderung tidak memberi ruang bagi kesejahteraan (kemerdakaan) rakyat, tetapi apa daya karena kuasa (secara sistemik) telah merampas segalanya.

Itulah sebabnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi yang terjadi, para penulis generasi ini kemudian lebih suka bermain dengan simbol-simbol (bahasa) yang halus dan tersamar walau di balik itu tetap tercium bau realitas. Begitu pun Gus dan Sakai, pengarang muda berbakat yang pada 2004 (belum genap usia 40) telah menerima Penghargaan *SEA Write Award* dari Kerajaan Thailand. Meski demikian, permainan simbol itu agaknya menjadi suatu

keharusan karena sadar bahwa mereka (termasuk Gus) tidak sedang menulis risalah atau pidato (yang hanya memperlakukan bahasa sebagai alat penyampai aturan yang abstrak dan diskursif), tetapi sedang menulis karya sastra (yang memanfaatkan bahasa secara lebih kongkret, eksperiensial, dan membebaskan).

Lalu bagaimana Gus bermain dengan simbol-simbol itu? Coba cermati salah satu cerpennya, *Ulat dalam Sepatu*, seperti telah dikutip di depan. Sebagai misal, mulai dari hal yang sederhana, kita baca judulnya. Tampak bahwa judul itu terkesan hanya main-main belaka; terdengar seperti sebuah dongeng untuk anak. Akan tetapi, ketika kita mencoba masuk ke dalamnya, menukik dan mencermati "dunia" dalam teksnya, ternyata kata "ulat" memiliki daya asosiatif yang luar biasa. Tentu saja, daya asosiatif itu hanya bisa tertangkap oleh pembaca yang, paling tidak, memiliki atau berada di "dunia" yang sama dengan "dunia" Gus. Sebab, kalau tidak, asosiasi yang muncul bisa lain.

Terlepas dari penjelasan Gus (baca: proses kreatif) bahwa cerpen itu lahir (1997) pada era Orde Baru, suatu era ketika pemujaan materi dan korupsi menempati posisi paling sah dan berani, asosiasi yang muncul pada pembaca ialah bahwa kata "ulat" tidak sekadar seekor "binatang pengerat" belaka. Tapi, lebih dari itu, pikiran kita pasti terseret ke sebuah keadaan pada masa itu yang didominasi oleh pemerintahan yang represif. Dan asosiasi itu terasa lebih nyata karena dalam cerpen itu muncul relasi oposisi: rakyat vs penguasa; Khairul Safar (seniman) vs Pak Sek (pejabat); kedai ukir vs Kantor Gubernur; gagal ke Jakarta (akibat tak punya biaya) vs terbang ke mana-mana (dengan uang negara). Dan lagi, gambaran supranaturalistik tentang ribuan ulat yang menyembul dari sepatu dan akhirnya mengubah warna seluruh lantai, dinding, dan gedung Kantor Gubernur menjadi kelabu semakin memperkuat asosiasi bahwa "kondisi buruk" itu bukan berkurang tapi justru kian meluas.

Itulah, salah satu di antaranya, asosiasi yang mengarahkan pikiran kita ke suatu realitas empirik yang bisa ditangkap dari balik simbol-simbol bahasa yang dimainkan Gus. Dalam konteks ini, Gus tampak lihai memainkan simbol bahasa dan momen-momen supranatural sehingga cerpen ini tetap mampu menjaga jarak bahwa ia bukan esai tentang realitas. Kalau toh

ia bisa diberi tafsir sebagai kritik atau gugatan terhadap realitas, tapi tak mungkinlah ada pihak yang merasa dikritik atau digugat. Sebab, kritik/gugatan itu dikemas secara sangat santun dan halus. Cobalah cermati kisah ini.

Entah sudah kali yang ke berapa, tokoh "saya" (Khairul Safar) datang ke Kantor Gubernur menepati janji si "perempuan itu" (staf Pak Sek) dengan harapan akan segera bisa bertemu dengan pejabat di kantor itu. Tetapi, entah sudah kali yang ke berapa pula, selalu saja perempuan itu berkata bahwa Pak Sek belum bisa menerima karena sibuk. Logikanya, menghadapi kenyataan ini "saya" bisa saja marah atau berang: kenapa si pejabat itu sama sekali tak menghargainya (belum bisa menerima kehadirannya). Tetapi, anehnya, yang terjadi malah sebaliknya, "saya" justru merasa kasihan pada mereka, yakni kasihan pada pejabat yang sangat sibuk itu dan pada perempuan yang setiap saat harus tergopoh meladeni keperluan atasannya. Jadi, betapa santun sikapnya walau ia sebenarnya sangat dirugikan.

Memang, suatu ketika, "saya" sempat kecewa, curiga, bahkan berburuk sangka terhadap kondisi yang tak sesuai keinginannya. Sebab, pejabat yang hendak ditemuinya hari-harinya penuh dengan urusan penting dan terbang ke mana-mana (ke Jakarta, Denpasar, ke Jakarta lagi, dst) sehingga menganggap remeh urusan "saya". Coba baca kutipan ini.

"Dengan tetap terbungong-bungong, saya sampai ke meja perempuan staf pejabat itu. Mungkin tak sepenuhnya saya mendengar ketika ia berkata, "Maaf Pak, Pak Sek sebentar lagi harus ke Denpasar dan kembali ke Jakarta. Kira-kira dua minggu atau sepuluh hari lagilah Bapak kemari."

Seperti tak berkepentingan dengan jawaban itu, saya membalikkan tubuh. Sesampai di luar barulah saya ingat sesuatu dan buru-buru kembali. "Tapi Bu," kata saya, "pameran itu dibuka sembilan hari lagi. Bila Bapak baru kembali dua minggu atau sepuluh hari lagi, maka"

"Bapak ini bagaimana?! Sudah saya katakan Pak Sek harus berangkat. Urusan penting!"

"Ya, ya, ..." Saya tergegas dan merasa malu ketika menyadari bahwa urusan pejabat itu tentu lebih penting dari sekadar undangan pameran saya. Seperti tadi, saya balikkan tubuh. ..."

Begitulah, meskipun "saya" kecewa, kekecewaan itu segera berubah menjadi sebuah kesadaran, bahkan merasa malu ketika ia kembali ke perempuan itu dan sedikit berkilah. Jadi, dalam konteks ini, "saya" benar-benar tahu diri - dan mungkin ini berkat kepolosannya-- walau di balik itu, sebenarnya, ungkapan yang berbunyi "bahwa urusan pejabat itu tentu memang lebih penting dari sekadar undangan pameran saya" merupakan ironi pahit yang dikemas dengan cara amat halus.

Selain santun dan halus, permainan simbol bahasa dalam cerpen ini juga sangat komik. Komikalitas ini tampak pada cara Gus memilah dan membangun "dunia" yang berbeda-beda, berjarak, tapi menyatu. Berbeda-beda karena dunia fiksi (dunia Khairul, dunia pejabat gubernuran, dunia pegawai gubernuran, dunia orang-orang/masyarakat dalam cerpen) yang dibangun memiliki jarak yang jelas dengan dunia nyata (dunia pengarang dan dunia pembaca). Dan dikatakan menyatu karena, meskipun berjarak, dua dunia itu (dunia fiksi dan dunia nyata) tetap saling berkaitan secara asosiatif.

Bagi Khairul, dunia penguasa (pejabat gubernuran) yang dihadapinya adalah dunia yang tak peduli pada rakyat; dan agaknya apa yang ada di benak Khairul ada pula di benak pengarang bahkan juga di benak pembaca. Sebaliknya, Khairul yang oleh pengarang dan pembaca dianggap sangat waras, oleh staf dan pegawai gubernuran Khairul justru dianggap "gila". Hal ini tampak pada peristiwa ketika Khairul datang lagi ke Kantor Gubernur, entah kali yang ke berapa.

"Ada apa, Pak?" Seorang pegawai yang kebetulan lewat tiba-tiba bertanya.

"Dinding ... ulat, ulat ... ulat di dinding," saya berkata gugup sambil menunjuk-nunjuk. Pegawai itu, perempuan juga, menoleh ke dinding tapi kemudian **menatap saya dengan sinis dan berlalu.**

Hal serupa terjadi, setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun kemudian, ketika Khairul naik bus sepulang dari membeli cat kayu di kota dan kebetulan lewat di depan Kantor Gubernur.

Kadang saya juga merasakan kalau orang-orang di bus juga memandang aneh ke gedung itu. Bila telah begitu, tanpa sadar, gumam saya terlompat. "Ulatnya. Ulatnya semakin banyak."

Mereka yang mendengar omongan saya **segera memalingkan muka, menatap tajam ke saya**. Gugup, saya buka kacamata. "Maaf, maaf," kata saya. Semakin hari, minus saya semakin bertambah. Mungkin saya harus segera menukar lensa. Tapi itulah, sampai kini biayanya selalu belum ada."

Begitulah, antara lain, simbol-simbol (bahasa) yang dimainkan oleh Gus dalam *Ulat dalam Sepatu*. Cerpen Pilihan Kompas yang kemudian dimuat dalam buku antologi *Derabat* (1999) dan *Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta* (1999) ini sebenarnya tidaklah terlalu istimewa, bahkan cenderung sederhana, baik dari segi tema maupun karakterisasinya. Tetapi, di balik kesederhanaannya itu terasa ada getaran halus yang bernuansa "menggugat". Dan karena gaya penceritaannya amat suspensif, dunia yang dibangun pun amat komik, sehingga gugatan itu pun terasa halus dan sugestif. ***

Riwat Hidup Pengarang

Gus tf Sakai (1965--...)
Dari Fakultas Peternakan ke
Jurnal Puisi

Tirto Suwondo

Gus tf Sakai lahir pada 13 Agustus 1965 dari pasangan Bustaman-- Ranjuna. Pendidikan SD (1979), SMP (1982), dan SMA (1985) diselesaikan di kota kelahirannya, Payakumbuh (Sumatra Barat). Lalu pindah ke Padang, melanjutkan ke Fakultas Peternakan Universitas Andalas (lulus 1994). Sebelum lulus, tepatnya pada 1990, ia menikahi Zurniati, gadis rekan beda fakultas (Pertanian). Kini dikaruniai tiga anak (1 putra dan 2 putri): *Abyad Barokah Bodi*,

Khanza Jamalina Bodi, dan *Kuntum Faiha Bodi*.

Masa kanak-kanaknya dilalui seperti halnya anak-anak lain di kampungnya. Bedanya, ia punya hobi lain: gemar menggambar. Maka, ketika SD, di samping tetap senang bermain bola dan bela diri, kegemaran membaca dan menulis cepat berkembang. Hanya, tulisan-tulisannya (puisi, cerpen, dan esai) masih "mendekam" di buku harian dan belum berani ia publikasikan. Baru ketika cerpennya "Usaha Kesehatan di Sekolahku" memperoleh hadiah I sayembara menulis cerpen Kantor Depdikbud Kotamadya Payakumbuh 1979 --saat itu kelas 6 SD-- ia mulai melempar tulisannya ke sejumlah media cetak.

Selanjutnya, saat SMP--SMA, puisi dan cerpennya terus mengalir, beberapa darinya muncul di koran *Singgalang* (Padang) dan majalah *Hai* (Jakarta). Sejak pindah ke Padang (setamat SMA, 1985) --dan memutuskan ingin hidup dari menulis-- ia kian produktif. Tak hanya puisi dan cerpen, tapi juga esai, artikel, novelet, dan novel. Hingga kini, walau sejak 1996 ia beserta keluarga kembali ke kampungnya (Payakumbuh), sekian banyak lomba terus ia ikuti, sejumlah media (*Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Horison*, *Singgalang*, *Haluan*, *Pelita*, *Femina*, *Gadis*, *Matra*, *Estafet*, *Tiara*, *Anita*, *Kartini*, *Sarinah*, *Kalam*) terus ia tembus, dan beberapa penerbit (Balai Pustaka, Gramedia, Grasindo, Kompas) telah bersedia menerbitkan buku-bukunya (puisi, cerpen, novel).

Dua buku puisinya yang telah terbit: *Sangkar Daging* (Grasindo, 1997) dan *Daging Akar* (Kompas, 2005). Empat kumpulan cerpennya yang terbit: *Istana Ketirisan* (Balai Pustaka, 1996), *Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta* (1999), *Laba-Laba* (2003), dan *Perantau* (Gramedia, 2007). Tiga novel-(remaja)-nya yang terbit: *Segi Empat Patah Sisi* (Gramedia, 1990), *Segitiga Lepas Kaki* (Gramedia, 1991), dan *Ben* (Gramedia, 1992). Tiga novel-(dewasa, serius)-nya yang terbit: *Tambo: Sebuah Per-temuan* (2000), *Tiga Cinta, Ibu* (2002), dan *Ular Keempat* (Kompas, 2005). Dan dalam tulisan serta buku-bukunya, ia konsisten menggunakan nama Gus tf untuk puisi dan Gus tf Sakai untuk prosa. Nama aslinya adalah Gustafrizal.

Selain hadiah yang diperoleh saat SD (1979) atas cerpennya "Usaha Kesehatan di

Sekolahku", sejak 1985 hingga kini, pengarang yang pernah bergabung dengan Kelompok Pengarang Remaja Gramedia ini telah mengan-tongi 36 hadiah dan 4 penghargaan. Pada 1985, cerpennya "Kisah Pinokio dan Cinderella" memperoleh hadiah ke-2 sayembara mengarang majalah *Anita*. Pada 1986, cerpennya "Nenek" dan noveletnya "Ngidam" mendapat hadiah ketiga dan pertama sayembara mengarang ma-jalah *Kartini*. Pada 1987 cerpennya "Tiga Pucuk Surat buat Muhammad" juga menjadi pemenang harapan sayembara majalah *Tiara*.

Pada 1988 ia memperoleh dua hadiah. Cerpennya "Gun" menjadi pemenang ketiga sayembara mengarang majalah *Estafet* dan noveletnya "Boram Berlatar Suram" memper-oleh hadiah kedua sayembara majalah *Kartini*. Tiga hadiah kembali ia peroleh pada 1989. Majalah *Anita* kembali menobatkan noveletnya "Dutch Doll" sebagai pemenang ke-2. Semen-tara, dua puisinya, "Didaktisisme Catur Lima Episode" dan "Menunggu", menjadi pemenang I dan harapan I pada sayembara penulisan puisi oleh Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Depdikbud.

Dua buah puisinya, "Tentang Tuan Rumah dan Tamu yang Dibunuhnya" dan "Bola Salju", menyabet hadiah pada 1990. Yang pertama pada sayembara penulisan puisi Sang-gar Minum Kopi (Bali) dan yang kedua pada sayembara penulisan puisi Iqranidya Club Cilacap (Jawa Tengah). Pada 1991 ia mem-borong 4 hadiah. Cerpen "Urban" mendapat hadiah dari *Suara Merdeka*; cerpen "Sebuah Lembah Setelah Lebah Pindah" mendapat hadiah dari *Bali Post*; novelet "Ben" mendapat hadiah pertama majalah *Gadis*; dan novelet "Lembah Berkabut" memperoleh hadiah ketiga majalah *Kartini*. Pada 1992 Sanggar Minum Kopi (Bali) kembali memberi hadiah atas puisinya "Aforisme Anggur" dan "Perkawinan Mawar" dan ini diulang pada 1993 atas puisinya "Tak Pernah Kubutuh Sebuah Telepon". Pada 1993 ini ia juga menerima hadiah dari Panitia Pekan Budaya Minangkabau atas esainya "Asketik, Holistik, Paradigma *Modernity*".

Dua buah puisinya, "Daun yang Baik" dan "Seseorang dalam Lorong Bernama Za-man", memperoleh hadiah pada 1994. Yang pertama oleh Bulletin Sastra Budaya *Kreatif* (Batu) dan yang kedua oleh *Yayasan Teraju* (Sumbar). Pada 1995 ia kosong, tak mendapat

hadiah. Barulah pada 1996 ia mendapat hadiah harapan dari majalah *Matra* atas cerpennya "Tak Ada Topeng dalam Diary" dan dari Pusat Bahasa atas esainya "Bentuk Budaya dalam Masyarakat Multietnik". Sementara, pada 1997 ia juga kosong, baru pada 1998 noveletnya "Jilid Laki-Laki untuk Ibu" mendapat hadiah dari *Femina*.

Tahun 1999 agaknya menjadi tahun terbaik baginya: 5 hadiah berhasil dikan-tonginya. Dewan Kesenian Jakarta memberi dua hadiah atas cerpennya "Lukisan Tua, Kota Lama, Lirih Tangis Setiap Senja" dan "Sungguh Hidup Begitu Indah". Sementara, panitia lomba puisi perdamaian *Art and Peace* memberi hadiah atas puisinya "Peristiwa Menanam"; Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang memberi hadiah atas cerpennya "Kupu-Kupu"; dan cerpennya "Ulat dalam Sepatu" terpilih sebagai *Cerpen Pilihan Kompas*, lalu masuk dalam buku *Derabat* (1999). Pada tahun 2000, *Kompas* kembali memberi hadiah atas cerpennya "Laba-Laba" yang kemudian masuk dalam buku *Dua Tengkorak Kepala* (2000), dan Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang pun kembali memberi hadiah atas cerpennya "Karena Kita Tak Bersuku".

Setelah tahun 2000, nama Gus tf kian berkibar. Selain menerima 5 hadiah, juga menerima 5 penghargaan. Cerpen "Upit" terpilih sebagai *Cerpen Pilihan Kompas* 2001; cerpen "Gambar Bertuliskan 'Kereta Lebaran'" terpilih sebagai *Cerpen Pilihan Kompas* 2002; dan cerpen "Belatung" terpilih sebagai *Cerpen Pilihan Kompas* yang lalu masuk dalam buku *Jl. Asmaradana* (2005). Cerpen "Belatung" ini kemudian dimuat dalam buku terbarunya *Pe-rantau* (2007). Sedang novel remajanya "Garis Lurus, Putus" mendapat hadiah dari Mizan 2002 dan novel "Ular Keempat" memperoleh hadiah harapan pada sayembara mengarang novel DKJ 2003. Sebelum dibu-kukan (2005), *Ular Keempat* dimuat sebagai cerbung di *Media Indonesia* awal 2005.

Sementara, penghargaan yang diterima ialah (1) Penghargaan Sastra Lontar dari Yaya-san Lontar untuk kumpulan cerpen *Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta* 2001, (2) Anugerah Sastra dari Fakultas Sastra Univer-sitas Andalas Padang 2002, (3) Penghargaan Penulisan Karya Sastra dari Pusat Bahasa atas kumpulan cerpen *Kemilau Cahaya dan*

Perempuan Buta 2002; (4) Penghargaan *SIH Award* dari *Jurnal Puisi* atas puisinya "Susi, 2000 M" 2002, dan (5) Penghargaan *SEA Write Award 2004* dari Kerajaan Thailand atas kumpulan cerpen *Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta*. Buku kumpulan cerpen itu juga telah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh *The Lontar Foundation* dengan judul *The Barber* (2002). Selain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, beberapa cerpennya juga diterjemahkan ke bahasa Portugis. Sejumlah puisinya diterjemahkan pula ke bahasa Arab dan Jerman. Edisi bahasa Inggris novelnya *Tambo: Sebuah Pertemuan* dikerjakan oleh Metafor Publishing.

Hingga kini, selain tetap aktif menulis, Gus tf aktif pula mengikuti acara baca puisi dan pertemuan sastra. Semisal, di Forum Puisi Indonesia 1987 TIM, *Istiqlal International Poetry Reading* 1995, Pertemuan Sastrawan Indonesia di Bukittinggi, Pertemuan Sastrawan Nusantara di Kayutanam, dll. Aktivitasnya di bidang puisi juga mengantarkan sejumlah puisinya masuk ke dalam berbagai antologi, di antaranya *Ketika Kata Ketika Warna, Dari Bumi Lada, Batu Beramal, dan Kebangkitan Nusantara*. Oleh Korrie Layun Rampan, dengan 12 puisinya, sastrawan yang mengaku sebagai kolektor dan pekerja (sastra) yang sejak 2002 diajak Sapardi Djoko Damono bergabung dengan *Jurnal Puisi* ini termasuk salah satu yang "dinobatkan" sebagai pengarang *Angkatan 2000* (Grasindo, 2000). Demikianlah, riwayat singkat Gus tf Sakai. Ia memang unik: *sarjana peternakan* tapi lebih *enjoy* mengasuh *Jurnal Puisi*. ***

Proses Kreatif

Gus tf Sakai
Mengarang Dengan Mengatasi Tiga Hambatan

Tirto Suwondo

Bagaimanakah proses kreatif Anda mengarang? Barangkali, kalau pertanyaan ini diajukan kepada A.A. Navis, Budi Darma, Arswendo Atmowiloto, Wildan Yatim, Danarto, Putu Wijaya, Umar Kayam, Nh. Dini, atau yang lain, mereka akan segera bercerita panjang mengenai proses mengapa dan bagaimana ia mengarang (menulis sastra).¹ Tapi, tak demikian jika pertanyaan ini diajukan kepada Gus tf Sakai. Bagi Gus, pertanyaan ini terasa ganjil, bahkan mungkin sangat bodoh, dan karenanya -- dengan sangat menyesal-- ia akan selalu menjawab: "Entah, mungkin tak ada ...". Sebab, katanya, ketika menjenguk ke dalam diri setiap kali mencipta, memeriksa bagaimana proses itu terjadi, selalu tak pernah bisa ia temukan, tak pernah bisa ia terangkan. Sebab, katanya, semuanya terjadi begitu tiba-tiba, ajaib, mencengangkan. Satu letupan, dan tiba-tiba ia menjelma, ada. "Bagaimana mungkin saya bisa menjelaskan itu?" tanyanya.²

Di satu sisi, jawaban dan atau alasan Gus itu boleh jadi membawa pengertian bahwa proses kreatif bagi Gus memang tak ada. Tetapi, di sisi lain, justru jawaban dan alasan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar atau kata kunci proses kreatif Gus. Walau tak setuju dengan istilah "proses kreatif" dan kemudian menggantinya dengan istilah "cerita tentang pengalaman", disadari atau tidak, Gus sebenarnya telah menjelaskan kepada kita tentang mengapa dan bagaimana ia (mencapai keberhasilan dalam) mengarang. Lalu bagaimanakah proses Gus mencapai keberhasilan (dalam

¹ Mengenai hal ini dapat dibaca buku *Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang* (2 jilid) susunan Pamusuk Eneste (Gramedia, 1984) dan juga buku *Dua Puluh Sastrawan Bicara* susunan Dewan Kesenian Jakarta (Sinar Harapan, 1984).

² Hal (jawaban) ini dikatakan dalam sebuah tulisannya yang disampaikan pada *Workshop Cerpen Festival Kreativitas Pemuda* yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepemudaan Ditjen PKSP bekerja sama dengan *Creative Writing Institut*, 30 September--3 Oktober 2003.

mengarang) sehingga lahir sekian banyak puisi, cerpen, dan novel-novelnya? Jawabnya amat sederhana: "bila ia mampu mengatasi tiga hambatan". Tiga hambatan itu ialah berikut.

Pertama, karangan akan macet bila saat mengarang ia terlalu terpaku pada bentuk penyajian yang telah ada. Artinya, bila sebelum mengarang ia terlebih dulu berpikir dan menimbang bentuk atau cara penyajian mana yang akan digunakan; apakah bentuk penyajian yang sangat terikat pada alur (*plot*) ataukah bentuk penyajian yang bertitik tolak pada penokohan (*karakter*); dapat dipastikan ia akan mengalami jalan buntu. Sebab, katanya, bila ia telah berpikir pada bentuk penyajian yang sudah ada, berarti ia telah terikat (mengikatkan diri) pada ketentuan yang sudah ada pada masing-masing bentuk itu. Keterikatan pada bentuk penyajian itulah yang justru membuat kemacetan karena berbagai ketentuan yang sudah ada itu berbenturan dengan esensi proses kreatif yang mensyaratkan dirinya dalam keadaan terbuka.

Kedua, karangan juga bakal macet bila saat mengarang ia terlalu percaya bahwa tokoh-tokoh yang hadir dalam karangannya karena ia ciptakan. Itu artinya segala tindakan dan segenap pikiran tokoh hanya mungkin dan dapat tercipta bila ia menginginkannya. Dan bila ia berpikir dan terlalu percaya bahwa "nyawa" dan "hidup" si tokoh dalam karangannya sepenuhnya bergantung di tangannya, tokoh-tokoh tersebut justru tidak akan bernyawa, tidak berkembang, bahkan tidak hidup. Sebab, menurutnya, tokoh-tokoh itu bukanlah dirinya; mereka adalah manusia yang memiliki watak sendiri-sendiri, yang mungkin sangat khas, yang berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Maka, tak mungkinlah ia (Gus) yang hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan ini mampu menentukan dan atau mengendalikan tokoh-tokoh (manusia-manusia) itu. Sebab, mereka (tokoh-tokoh itu) adalah bagian dari luasnya jagat yang multidimensi, yang penuh misteri, yang unik, dengan kebenaran-kebenarannya sendiri pula. Dan ini akan lain, katanya, kalau ia menulis autobiografi. Sebab, dalam menulis autobiografi, penulis sepenuhnya menceritakan dirinya sendiri.

Ketiga, karangan juga tak mungkin bakal selesai bila ketika akan mengarang ia berpikir karangannya harus mengandung atau membawa

pesan moral tertentu. Itu artinya, bila pada suatu saat ia kebetulan memperoleh ide/gagasan dan kemudian ia harus berpikir tentang pesan moral apa yang harus disampaikan lewat karangannya, sudah dapat dipastikan karangan itu tidak akan terwujud. Sebab, katanya, karangan sastra bukanlah karangan agama, bukan pula karya filsafat, naskah pidato, atau risalah yang hanya memperlakukan "bahasa" tak lebih sebagai alat untuk menyampaikan pesan, rumusan, aturan, metode, atau dogma-dogma belaka. Lebih jelasnya, katanya, bahasa sastra bukanlah bahasa rumusan, pesan, aturan, diktum-diktum, atau dogma-dogma yang cenderung abstrak dan diskursif, sebab bahasa sastra lebih bersifat kongkret, eksperiensial, dan karenanya membebaskan.

Tiga hambatan itulah yang --menurut pengalaman Gus-- acapkali mengganggu dirinya dalam berproses kreatif mengarang. Kendati begitu, kalau sampai hari ini terbukti ia mampu dan berhasil melahirkan sekian banyak karya (2 kumpulan puisi, 3 kumpulan cerpen, dan 6 novel), hal itu berarti bahwa sampai hari ini pula ia mampu dan berhasil mengatasi tiga hambatan tersebut. Dan kalau ke depan Gus masih terus mampu mengatasi tiga hambatan itu, berarti Gus kelak juga akan terus bisa melahirkan karya-karya terbarunya. Meski demikian, Gus menyadari bahwa pada hakikatnya setiap orang berbeda dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda pula. Oleh karenanya, tiga hal di atas yang bagi Gus menjadi hambatan, sangat mungkin bagi orang (pengarang) lain tidak. Dan lagi, hambatan itu pun sangat relatif, sangat terikat oleh ruang dan waktu, sebab hambatan tertentu di waktu tertentu belum tentu menjadi hambatan di waktu lain.

Lalu, bagaimana cara Gus mengatasi hambatan-hambatan itu? Untuk mengetahui hal ini kita dapat menyimak, antara lain, lewat penuturan Gus ketika ia hendak menulis cerpen *Ulat dalam Sepatu* (bacalah sekali lagi cerpen yang dikutip di depan). Menurutnya, dengan ketiadaan hambatan itulah yang membuat cerpen itu lahir. Pada awalnya, Gus merasa bahwa hambatan kedua yang bakal menghadang penulisan cerpen itu. Sebab, ia sendiri yang pada saat itu melihat sebuah sepatu, butut, tergeletak, di suatu ruangan di Kantor Gubernur. Akan tetapi, ketika ia mencoba mengatasinya dengan "memberikan" sifat lugu dan terutama pandangan

positif pada tokohnya (Khairul Safar, si seniman ukir), akhirnya cerita menjadi mengalir begitu saja dan tiba-tiba menjelma ada tanpa disadarinya.

Hanya saja, memang, selain melihat sepatu itu, ketika Gus tiba-tiba sadar akan menulis sebuah cerpen, ia juga ingat pada sebuah ungkapan yang memang telah lama menguasai dirinya saat itu (di sekitar tahun 1997 di masa Orde Baru) yang berbunyi "*duri dalam daging*". Ungkapan dan simbol-simbol itulah yang kemudian bermetamorfosis secara ajaib menjadi cerpen *Ulat dalam Sepatu*, di samping bermetamorfosis secara ajaib pula menjadi beberapa sajak yang diantologikan dalam buku *Sangkar Daging* (1997). Meski demikian, seperti diakuinya, semua itu (melihat *sepatu* dan berkelebatnya ungkapan *duri dalam daging*) hanyalah menjadi pemicu belaka, sebab jika "dunia" cerpen itu tidak ada dalam diri Gus jauh sebelumnya, mungkin sekali cerpen itu tak akan lahir.

Demikian antara lain proses kreatif atau cerita tentang pengalaman Gus dalam mengarang. Nah, pertanyaannya sekarang, akan bertahan atau berubahkah cerita tentang pengalaman itu, katakanlah, dalam sepuluh atau dua puluh tahun lagi? Tetapi, baiklah, berubah atau tidak, bagi Gus (juga bagi kita) bukanlah menjadi hal yang penting. Sebab, semua itu telah menjadi bagian dari proses kreatifnya dalam menulis karya sastra. Yang lebih penting ialah bahwa proses dan pengalaman Gus bagaimanapun telah menjadi pengalaman menarik yang barangkali dapat menambah wawasan kita (terutama pengarang, lebih-lebih pemula).

Akhirnya, satu hal yang pantas dicatat dari Gus ialah bahwa ia menentukan pilihan pada dunia sastra tak lain karena sastra memiliki kemampuan dalam melintas. Sastra bisa mempertemukan manusia yang berlainan suku, agama, ras, dan sebagainya, juga karena kemampuannya dalam melintas. Begitu juga ia mempertemukan beragam bidang, seperti sains, psikologi, dan filsafat karena kemampuannya dalam melintas. Sebab, seperti dikatakannya dalam *Pidato Penerimaan SEA Write Award 2004*, hanya dengan kemampuannya melintasilah sastra mampu menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya kita bisa mempertanyakan kembali keberadaan kita (sebagai manusia). ***